

MULOQOT QILISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI: O‘ZBEK TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O‘RGANISH TAJRIBASIDAN

Kamil Zaitjonovich Tilyabayev

PhD, Toshkentda Xalqaro Vestminster Universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188632>

Kirish. 21-asrdagi end qimmatli kasbiy ko‘nikmalar orasida davlat tili kompetensiyalari, garchi doimo shunday baholanmasa ham, alohida o‘ringa ega. Davlat tili kompetensiyalari fikrlash aniqligi, kasbiy muloqot, shuningdek, ijtimoiy va tashkiliy masalalarni yechishda faol qatnashish qobiliyatini yaxshilaydi [1]. U ham ko‘plab kasb-hunar uchun kerakli yuqori darajali kognitiv ko‘nikmalar, tahlil qilish va muammo yechish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, aniq va mahalliy sharoitga mos muloqotni qo‘llab quvvatlaydigan davlat tili kompetensiyalari guruhda ishlash, yetakchilik qilish va mijozlarni jalb qilish kabi ko‘nikmalarning negizida yotadi. Shunday qilib, garchi raqamli va ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar 21-asrdagi muvaffaqiyat garovi bo‘lsa-da [2, 3], davlat tili kompetensiyalari o‘ta dolzarb hisoblanib, boshqa kasbiy ko‘nikmalarni boyitadi.

O‘zbekistonning davlat tili o‘zbek tilidir, va uni ayniqsa ikkinchi til sifatida o‘zlashtirish tajribasi, xususan zamonaviy o‘zbek tili ta‘limi (rasmiy va norasmiy) o‘rganayotgan shaxsda qanday his-tuyg‘ular uyg‘otayotganligi va til kompetensiyalarini shakllantirishga qanday ta‘sir ko‘rsatayotganligi haqida ma‘lumotlar yo‘q. Global kontekstda ham shunga o‘xshash tadqiqotlar ko‘pincha g‘arb tillari, G‘arbdagi ta‘lim muhiti va sinfxonalar, ya‘ni rasmiy ta‘lim sharoitini o‘rgangan [4]. Shunday qilib, nog‘arbiy kontekstda olib boriladigan tadqiqotlar hamda o‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘rganayotgan O‘zbekiston fuqarolarining hissiy tajribalariga e‘tibor qaratish yuqorida qayd etilgan bo‘shliqlarni samarali to‘ldirishga yordam beradi. Tanlangan mavzuning yangiligi, maqsadi va vazifasi ham aynan shulardan iborat. Ushbu maqolada o‘zbek millatiga mansub 25 ta O‘zbekiston fuqarosining o‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘rganishidagi hissiy tajribalarini yoritib beradigan keng qamrovli tadqiqotning bir qismi taqdim etiladi.

Natijalar taqdimoti va muhokamasi. Bu yerda o‘zbek millatiga mansub, ammo o‘zbekcha erkin so‘zlashmaydigan Azamat, Bobomurod, Karima, Latofat, Lola, Parvina, Ruxshona, Salima, Sarvar, Sevda, Umayra va Valilarning o‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘rganish tajribalari bayon qilinadi. Ularning ba‘zilari dastlabki yillarini O‘zbekistonning turli joylarida va undan tashqarida o‘tkazgan bo‘lsa-da, ularning barchasi 1990-2000-yillarda Toshkentning ruslashgan muhitida o‘sgan va o‘zbek tilini oz darajada o‘rgangan. Ularning rus tilli muhitda tarbiyalanganligi o‘zbek tiliga nisbatan dastlab bepisand munosabatda bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Shunga qaramay, hozir ularning ko‘plari ota-bobolarining tili bilan faxrlanishadi.

Shunisi e‘tiborga loyiqki, Bobomuroddan tashqari bu odamlarning barchasi “sof” o‘zbeklar emas. Bundan tashqari, ular o‘z oilalaridagi rus tilida ta‘lim olgan ikkinchi va ba‘zi hollarda uchinchi avlod vakillaridir. Ularning ota-onalari, ayniqsa, bobo-momolari o‘zbekcha so‘zlashadi, lekin ular farzandlari va nabiralariga o‘zbekcha yaxshi o‘rgatishmagan. Ko‘p hollarda o‘zbek tilini minimal kundalik darajada saqlab qolish yoki hatto Toshkent shevasiga xos ruscha so‘zlarni qo‘shib gapirish bolalarda rag‘batlantirilar edi, chunki faqat ruscha gaplashadigan o‘zbeklar ko‘pincha milliy o‘zligini va ma‘qul xatti-harakatlarni shakllantiruvchi

an'anaviy qadriyatlarini yo'qotadilar [5]. Sevdaning otasi uni rus maktabidan o'zbek litseyiga o'tkazmoqchi bo'lganida, bu uni o'zbek milliy an'analariga so'zsiz amal qiladigan "yaxshi qiz"ga aylantiradi, deb o'ylagan. Biroq rus tilida ta'lim olish istiqbollari [6] nafaqat Sevdaning ota-onasi, balki hikoyamizdagi boshqa qahramonlarning ota-onalari uchun ham o'zbekcha yaxshi bilish istagidan ustun chiqqanga o'xshaydi. Lola va Ruxshona ham dastlab o'zbek bog'chasiga borib, so'ngra o'qishni rus tilida davom ettirganlari shundan dalolat beradi.

Shuni ta'kidlash joizki, barcha 12 tasining kengroq muloqot doirasi o'zbek tili bilimini yaxshilashga katta hissa qo'shgan. Biroq bu ularning hayotida keyinroq, ya'ni O'zbekistonda o'zbek tili kuchayganida [7] yuz berdi. Azamatning ruscha yaxshi bilmaydigan yigitlar bilan harbiy xizmat o'tash tajribasi, Valining O'zbekiston bo'ylab mehnat safarlarida bo'lishni o'z ichiga olgan oldingi ishi yoki Sarvarning litseydagi o'zbekzabon tengdoshlari bilan, Latofatning universitetdagi kursdoshlari va o'qituvchilari bilan, Bobomurodning hamkasblari va bemorlari bilan tez-tez muloqot qilishlari bo'ladimi, barchasi ularni til o'rganishga undagan, chunki bu real muloqot uchun imkoniyatlar yaratgan [8].

Aksincha, ushbu 12 kishining o'zbek tili maktabda yoki universitetda o'qitilishi tilni egallashga eng kam hissa qo'shgan. Hammasi maktab va universitetda o'zbek tilini o'rganishdan ijobiy emas, balki salbiy tajribaga ega ekanliklarini aytishdi. O'zbek tili o'qituvchilarining motivatsiyasizligi/motivatsiyasizlantirishi, ularning zerikarli o'qitish usullari, nojo'ya xulqi (kechikish, ishga kelmaslik – Ruxshona), bema'ni topshiriqlar/uy vazifalari (masalan, "ma'nosini tushunmasdan uzun she'rlarni yodlash" – Parvina) va amaldagi o'quv dasturlarida nutqni rivojlantirishga emas balki grammatik mashqlar bajarilishiga urg'u berilishi" (Umayra) shular jumlasidandir. Ushbu demotivatsion omillar boshqa tillarni o'rganish misollarida aniqlangan omillarga juda o'xshaydi [9-12].

Rasmiy ta'lim muassasalarida ko'p hollarda o'zbek millatiga mansublarni butun sinf oldida o'zbekcha so'zlashmaganliklari uchun sharmanda qilishgan, go'yo bu ularni til o'rganishga undashi mumkin edi. Odamlar o'zbek millatiga mansubligi tufayli o'ziga xos bosim sezgan. Biroq oqibati bir xil edi: bu o'zbek tiliga uzoq vaqt e'tiborsiz bo'lish va/yoki o'zbek tilini o'rganish mumkinligiga ishonchni yo'qotishdir. Faqat Lola va Karima sharmandaliklarini yengib o'tishdi va endi o'zlarini aybdor his qilishlarini aytishdi, ammo bu ularning maktabda o'zbek tilini o'rganish paytida sodir bo'lgani yo'q. Hozir ularning o'zbek tiliga bo'lgan munosabati butunlay o'zgargan. Ushbu natijalar Teimourining [13] tadqiqoti natijalariga o'xshash, ya'ni uyatga moyillik (aybdorlikka moyillik emas) til o'rganishni sekinlashtiruvchi omil sifatida aniqlandi.

Yuqorida aytib o'tilgan qiyinchiliklarga qaramay, o'n ikkita qahramonimning o'zbek tilini rasmiy o'rganish tajribalarida ijobiy tomonlar ham bor edi. Ular ko'pincha yaxshi o'qitish bilan bog'liq bo'lib, qahramonlarimga asosan o'qish, yozish, tushunish va grammatika ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon berdi. Afsuski, bu tajribalar o'zbek tili ko'nikmalarini barqaror rivojlantirish uchun yetarli emas yoki qisqa edi. Boshqacha qilib aytganda, ikkinchi tilni kengroq ishlatish uchun "Rubikon daryosini kesib o'tish", ya'ni orqaga yo'l yo'q degan qarorga kelish sodir bo'lmadi [8].

Azamat, Bobomurod, Karima, Latofat, Lola, Parvina, Ruxshona, Salima, Sarvar, Sevda, Umayra va Valilarning hikoyalaridan xulosa chiqarsam, ularning hech biri uzoq muddatda rasmiy o'qitish tizimida o'zbek tilini o'rgana olmadi, uning ta'siri ijobiy emas, ko'proq motivatsiyasizlantirayotgan edi. Ularning oilasi va ayniqsa kengroq muloqot doirasi ko'p hollarda o'zbek tili ko'nikmalarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan foydali bo'ldi. Natijada,

ularning barchasi o'zbekcha gapirishdan ko'ra yaxshiroq tushunishadi. Lekin o'zbek tilini bilmasliklari uchun uyaltirish ularning til o'rganishiga va shu tilga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Birinchi hikoyamizdagi odamlar singari, ular ham o'zlarini aybdor his qilmaydilar, lekin ulardan farqli o'laroq, bu 12 ta qahramonimizda o'zlarining o'zbek millatiga mansubligi tufayli uyat tuyg'usi ancha kuchliroq bo'ladi. Teimouri [13] o'z tadqiqotida ko'rsatgani kabi, sharmandalik hissi odamning shaxsiyatiga tahdid qiladi, va uni himoya qilish uchun odam sharmandalikni keltirib chiqaruvchi omildan qochmoqchi bo'ladi. Shunday qilib, sharmandalikni keltirib chiqaruvchi o'zbek tilini o'rganishdan voz kechiladi. Aybdorlik hissi esa teskari ta'sir qilishi ma'lum [13], bu Lola va Karima tajribalaridan aniq bo'ldi. Shunday qilib, o'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'rganish natijasida 12 ta odamning kechinmalari rasmiy o'rganish tizimlariga, millatga va o'z-o'zini yaxshi his qilishga bog'liqligi ko'rsatilgan. Ushbu kechinmalar ularning qat'iyatlilikiga va motivatsiyasiga ham ta'sir qiladi.

Xulosa. Azamat, Bobomurod, Karima, Latofat, Lola, Parvina, Ruxshona, Salima, Sarvar, Sevda, Umayra va Valilarning hikoyalaridan xulosa chiqarsak, ularning hech biri uzoq muddatda rasmiy o'qitish tizimida o'zbek tilini o'rgana olmadi, uning ta'siri ijobiy emas, ko'proq motivatsiyasizlantirayotgan edi. Ular bu borada mavjud to'siqlarni ko'rsatib, ularni yengib o'tish uchun ba'zi fikrlar va tavsiyalar berishdi. Ularning oilasi va ayniqsa kengroq muloqot doirasi ko'p hollarda o'zbek tili ko'nikmalarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan foydali bo'ldi. Natijada, ularning barchasi o'zbekcha gapirishdan ko'ra yaxshiroq tushunishadi. Biroq ularning hammasi ham bu vaziyatdan mamnun emaslar va uni norasmiy / xususiy ta'lim olish imkoniyatlari orqali yaxshilashga harakat qilishadi. Lekin o'zbek tilini bilmasliklari uchun uyaltirish ularning til o'rganishiga va shu tilga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu 12 ta qahramonimizda o'zlarining o'zbek millatiga mansubligi tufayli uyat tuyg'usi ancha kuchli bo'ladi. Teimouri [13] o'z tadqiqotida ko'rsatgani kabi, sharmandalik hissi odamning shaxsiyatiga tahdid qiladi, va uni himoya qilish uchun odam sharmandalikni keltirib chiqaruvchi omildan qochmoqchi bo'ladi. Shunday qilib, sharmandalikni keltirib chiqaruvchi o'zbek tilini o'rganishdan voz kechiladi. Aybdorlik hissi esa teskari ta'sir qilishi ma'lum [13], bu Lola va Karima tajribalaridan aniq bo'ldi. Shunday qilib, o'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'rganish natijasida 12 ta odamning kechinmalari muhitga (rasmiy va norasmiy o'rganish tizimlari), shaxsiy xususiyatlarga (millat) va natijaga (o'z-o'zini yaxshi his qilish) bog'liqligi ko'rsatilgan. Ushbu kechinmalar ularning qat'iyatlilikiga (shaxsiy xususiyat) va motivatsiyasiga (natija) ham ta'sir qiladi. Albatta mazkur xulosalarning ishonchliligini oshirish maqsadida bu borada kengroq ko'lamdagi tadqiqotlarni o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Gee, J.P., 2015. *Literacy and Education*. 2nd edn. London: Routledge.
2. OECD, 2019. *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World*. Paris: OECD Publishing.
3. World Economic Forum (2020) *The Future of Jobs Report 2020*. Geneva: WEF.
4. Frenzel, A.C., Becker-Kurz, B., Pekrun, R., Goetz, T. and Lüdtke, O., 2018. Emotion transmission in the classroom revisited: a reciprocal effects model of teacher and student enjoyment. *Journal of Educational Psychology*, 110(5), p.628.

5. Jalilov, A.T. 2022. Religious Matters of Youth Education for Marriage in Uzbekistan. *Bulletin of the Graduate School of Education and Human Development (Educational Sciences) Nagoya University*, 69(2), pp.81-91.
6. Jehan, M.N. and Khan, S.A., 2022. Revival of Russian Language in Central Asian Republics in the Twenty First (21st) Century. *Journal of European Studies (JES)*, 38(2), pp.18-37.
7. Khairi, A., 2016. Linguistic revivalism and national identity in Uzbekistan. *International Studies*, 53(3-4), pp.258-272.
8. MacIntyre, P.D., Burns, C. and Jessome, A., 2011. Ambivalence about communicating in a second language: A qualitative study of French immersion students' willingness to communicate. *The Modern Language Journal*, 95(1), pp.81-96.
9. Ushioda, E., 1994. L2 motivation as a qualitative construct. *Teanga*, 14, pp. 76-84.
10. Dörnyei, Z., 2001. *Teaching and researching motivation*. England: Pearson Education.
11. Meshkat, M. and Hassani, M., 2012. Demotivating factors in learning English: The case of Iran. *Procedia-social and behavioral sciences*, 31, pp.745-749.
12. Vakilifard, A., Ebadi, S., Zamani, M. and Sadeghi, B., 2020. Investigating demotivating factors in foreign language learners: The case of non-Iranian Persian language learners. *Cogent Education*, 7(1), p.1690232.
13. Teimouri, Y., 2019. *Exploring the Links between Second Language Learners' Proneness to Shame and Proneness to Guilt and their Language Learning Motivation and Achievement*. Georgetown University.